

مع تطور العلم وزيادة إنتاج الأبحاث والبيانات العلمية، ظهرت الحاجة إلى منصات موثوقة وأمنة لتخزين هذه الموارد ومشاركتها بشكل مفتوح. يعد موقع Zenodo أحد أهم هذه المنصات، حيث يقدم خدمات تخزين ومشاركة مجانية للبيانات العلمية بمختلف أنواعها. يُعتبر Zenodo منصة مفتوحة المصدر تدعم الوصول المفتوح للمعرفة وتشجع على التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية.

تم إنشاء Zenodo في عام 2013 بواسطة CERN (المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية) كجزء من مشروع OpenAIRE الممول من الاتحاد الأوروبي. يهدف الموقع إلى تسهيل نشر وتخزين البيانات العلمية بطريقة منظمة، مما يتيح للباحثين إمكانية الوصول إلى نتائج البحوث والبيانات ذات الصلة بطريقة شفافة ومفتوحة.

خصائص Zenodo

- 1. التخزين المجاني والمرن**
 - يتيح Zenodo للمستخدمين رفع ملفات تصل إلى 50 جيجابايت لكل ملف مجاناً.
 - يمكن تخزين جميع أنواع الملفات بما في ذلك البيانات الخام، الأكواد البرمجية، الوثائق، الصور، والفيديوهات.
- 2. تخصيص DOI**
 - يمنح الموقع لكل منشور رقم تعريف رقمي فريد (DOI) مما يضمن إمكانية الاستشهاد به بسهولة في الأبحاث العلمية.
- 3. دعم الوصول المفتوح**
 - يتميز Zenodo بالتزامه بمبادئ الوصول المفتوح، مما يسمح لأي شخص بالوصول إلى المحتوى المنشور دون قيود.
- 4. التوافق مع FAIR**
 - يتوافق Zenodo مع معايير FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) التي تضمن سهولة العثور على البيانات وإعادة استخدامها.
- 5. التكامل مع GitHub**
 - يمكن للمستخدمين ربط مستودعاتهم في GitHub مع Zenodo لتوثيق الإصدارات البرمجية وتخصيص DOI لها.
- 6. تنوع الملفات المدعومة**
 - يدعم الموقع كافة أنواع المحتوى العلمي مثل المقالات، الرسائل العلمية، البيانات التجريبية، الأكواد المصدرية، والعروض التقديمية.

الاستخدامات الرئيسية :

1. حفظ البيانات البحثية
يستخدم الباحثون Zenodo كأداة لتخزين بياناتهم البحثية بشكل آمن ولضمان امتثالهم لسياسات تمويل الأبحاث التي تتطلب الوصول المفتوح للبيانات.
2. مشاركة الأكواد البرمجية
يتيح Zenodo للباحثين والمطورين رفع الأكواد المصدرية الخاصة بمشاريعهم البرمجية ومشاركتها مع المجتمع العلمي.
3. الأرشيف طويلة الأمد
يوفر الموقع ضمانات لحفظ البيانات والأبحاث على المدى الطويل، مما يعزز من استدامة المعرفة العلمية.
4. تعزيز التعاون العلمي
من خلال تسهيل الوصول إلى الأبحاث والبيانات، يساهم Zenodo في تعزيز التعاون بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

الفوائد التي يقدمها Zenodo

1. للباحثين:
منصة سهلة الاستخدام لنشر ومشاركة البيانات.
تعزيز مدى الوصول إلى الأبحاث عبر الوصول المفتوح.
إمكانية تتبع الاقتباسات والاستشهادات من خلال DOI.
2. للمؤسسات:
أداة فعالة لتخزين البيانات الناتجة عن المشاريع البحثية.
تلبية متطلبات الجهات الممولة بخصوص الوصول المفتوح.
3. للمجتمع العلمي:
توفير قاعدة بيانات غنية ومتنوعة للبحث والتعليم.
دعم ممارسات البحث المفتوح التي تعزز الابتكار.

التحديات والقيود

على الرغم من مميزاته العديدة، يواجه Zenodo بعض التحديات:

حجم التخزين المحدود:

الحد الأقصى لحجم الملف (50 جيجابايت) قد يكون غير كافٍ لبعض المشاريع الضخمة.

اعتماد التمويل:

يعتمد Zenodo على دعم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات العلمية، مما يثير تساؤلات حول استدامته المالية على المدى الطويل.

التنافس مع منصات أخرى:

توجد منصات منافسة مثل Dryad و Figshare، مما يجعل المستخدمين يقارنون بينها وبين Zenodo بناءً على احتياجاتهم الخاصة.